

OPERATÍVNO-PÁTRACIA ČINNOSŤ AKO ZDROJ INFORMÁCIÍ V TRESTNOM KONANÍ

OPERATIVE AND SEARCH ACTIVITIES AS A SOURCE OF INFORMATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

JUDr. Mgr. Ľudovít Fidler, PhD.

Anotácia: Príspevok ponúka aktuálny prehľad o právnych predpisoch upravujúcich operatívno-pátraciu činnosť a prostriedky využívané pri jej realizácii. Sú nimi prostriedky operatívno-pátracej činnosti a informačno-technické prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečovanie informácií i pre potreby trestného konania. V policajnej praxi však existujú teoretické a aplikačné problémy pri ich použití, s ktorými je nutné sa vysporiadať. Pre ich odstránenie predostierame návrhy de lege ferenda.

Kľúčové slová: trestné konanie; operatívno-pátracia činnosť; prostriedky operatívno-pátracej činnosti; informačno-technické prostriedky

Annotation: This article provides an overview of the legal regulations governing operative and search activities and the means used in their conduct. These include operative-search means and information-technical means, which are used to gather information for the purposes of criminal proceedings. In police practice, there are theoretical and practical problems associated with their use that must be resolved. To eliminate these problems, we present proposals de lege ferenda.

Keywords: criminal proceedings; operative and search activity; means of operative-search activity; information-technical means

Úvod

V súčasnosti má zabezpečovanie informácií významné miesto v boji so závažnými formami kriminality a organizovanými formami kriminality páchanými rôznymi kriminálnymi skupinami. Aktivity kriminálnych skupín na území Slovenskej republiky nadobúdajú rôzne rozmery a využívajú pre páchanie trestnej činnosti všetky dostupné zákonné ako aj nezákonné prostriedky. Keďže ide spravidla o páchanie trestnej činnosti sofistikovaným spôsobom, tak je veľmi náročné získať usvedčujúce dôkazy štandardnými procesnými úkonmi. Práve tu vzniká potreba použitia inštitútov zabezpečovania informácií realizáciou operatívno-pátracej činnosti pre účely trestného konania.

Operatívno-pátracia činnosť (ďalej len „OPČ“) predstavuje komplex metód, prostriedkov a síl, ktoré sa prejavujú v konkrétnych formách s cieľom zabezpečiť relevantné informácie. Ide o realizáciu náročných procesov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nielen trestného konania. Je zrejmé, že ide o komplex činností upravených rôznymi právnymi predpismi a ich realizáciou zasahujeme do základných ľudských práv a slobôd, pričom musíme rozlišovať aké prostriedky na zabezpečovanie informácií možno v tom ktorom konaní použiť, akým spôsobom a do akého okamihu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby oprávnené subjekty realizujúce OPČ mali jasné poznatky o aktuálnom stave poznania v tejto oblasti.

Informačná podstata OPČ a trestného konania

OPČ je vykonávaná zákonom vymedzenými subjektmi v súlade a v medziach zákona, ktorá je primárne determinovaná prácou s informáciami – získavaním, zberom, analýzou a vyhodnotením s konkrétnym účelom. Informácia predstavuje tú časť správy, ktorá postupuje od pôvodcu k percipientovi, ktorý ju vyžaduje na plnenie úloh. Obsah správy tvorí niečo originálne, doposiaľ nepoznané prostredníctvom čoho získavame nové poznanie o objektívnej realite.¹ Obsah správy objasňuje udalosti, ktoré sa stali v minulosti alebo upozorňujú na nastávajúce udalosti. Obsahom OPČ je procesná práca s informáciami, ktorú príslušné kompetentné orgány účelovo realizujú pre určených adresátov v informačnom cykle.² Výsledným produktom informačného cyklu je taká podoba informácie, ktorej obsah vedie k určitému rozhodnutiu oprávneného subjektu. Ten ju môže vnímať rôznorodo, ale pre účely polície je významným aspektom spôsob získania informácie, ktorým sú:

- získané použitím informačno-technického prostriedku (ďalej len „ITP“) podľa zákona č. 166/2003 Z. z. Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) (ďalej len „zákon o ITP“) a podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len „TP“),
- získané použitím prostriedkov OPČ (podľa TP, podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZ“) a použitím metód podľa interných utajovaných predpisov.³

Rovnako podstatným je aspekt podľa metódy využitia informácie. Rozlišujeme operatívno-taktické, ktoré sú využiteľné najmä v rámci organizácie aktuálnej činnosti oprávnených subjektov. To znamená, že na základe takejto informácie sa vyhodnocuje ďalší postup pre efektívne dosiahnutie stanoveného cieľa. A trestno-procesné metódy využitia informácie – podnet a dôkaz v trestnom konaní.⁴ Podnet pre trestné konanie predstavuje informáciu získanú:

- **vlastnou činnosťou oprávnených subjektov** – realizáciou OPČ podľa zákonov upravujúcich osobitný postup (napr. zákon o ITP, zákon o PZ). V uvedených prípadoch sa po vyhodnutí získaných informácií a zaslaní podnetu vecne a miestne príslušnému útvaru pre ďalší postup, koná v medziach TP podľa ustanovení § 199 a ďalšie (prípravné konanie).
- **oznámením** – napr. fyzickej osoby, ale aj iných subjektov (napr. štátneho orgánu, obce a ďalšie), ktoré dokonca majú zákonnú povinnosť oznamovať podozrenie zo spáchania trestného činu.⁵ Za týchto okolností sa daný podnet vyhodnocuje a postupuje sa podľa TP od ustanovenia § 196 a ďalšie (predprípravné konanie).

Ako dôkaz v trestnom konaní slúži informácia, ktorá bola získaná zákonným postupom podľa TP alebo podľa osobitného zákona (napr. zákona o ITP). Medzi dôkazné prostriedky patria okrem iných aj informácie nadobudnuté aplikovaním ITP alebo prostriedkov OPČ.⁶

Práca s informáciami je nevyhnutnou súčasťou OPČ. Predstavuje informačný proces, ktorý má charakter cyklickosti pozostávajúci z niekoľkých etáp, ktorého výsledným produktom je kriminálna informácia využiteľná aj pre účely trestného konania. Nemožno však opomenúť, že takúto informáciu možno získať aj v priebehu vyšetrovania z dôkazných prostriedkov

¹ LISONĚ, M., VAŠKO, A. a kol. 2019. *Teória kriminálno-polícijného poznania*, s. 145.

² PORADA, V. a kol. 2023. *Bezpečnostné vedy*, s. 275.

³ STIERANKA, J., VAŠKO A. 2021. *Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy)*, s. 208-212.

⁴ VAŠKO A. 2019. Možnosti využitia spravodajských informácií v trestnom konaní. In: *Bratislavské právnické fórum 2019: zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: legality and admissibility of evidence in criminal proceedings: collection of papers from the international academic conference*, s. 88-99.

⁵ § 3 ods. 2 TP.

⁶ § 119 ods. 3 TP.

(dôkazná informácia). Bez ohľadu na zdroj či spôsob získania informácie, rozhodujúci je jej obsah, teda hodnota zdieľanej informácie, v našom prípade jej využiteľnosť pre účely trestného konania.

Oprávnené subjekty môžu realizovať OPČ len v rámci predsúdneho konania, t. j. v rámci, ale aj mimo roviny trestného procesu, postupom podľa TP alebo osobitných právnych predpisov. V tomto kontexte je žiaduce pochopiť OPČ vo vzťahu k objasňovaniu a odhaľovaniu trestnej činnosti.

Objasňovanie viacerí odborníci vnímajú ako postup prokurátora a policajta v trestnom konaní podľa TP po začatí prípravného konania resp. po začatí trestného stíhania. Z tohto vyplýva, že súvisí s evidovanou kriminalitou a jeho účelom je náležité objasnenie objektívnych skutočností významných pre potreby trestného konania. V rámci neho je možné využiť ITP, ako aj prostriedky OPČ postupom podľa TP.

Odhaľovanie má poznávací charakter a spočíva v objavení skutku, ktorý má charakter a znaky trestného činu a zároveň doposiaľ nebol evidovaný v žiadnom systéme ako protiprávny čin.⁷ Pojem odhaľovanie nie je definovaný v zákone, iba v internom predpise⁸, podľa ktorého sa „odhaľovaním trestných činov a zisťovaním ich páchatel'ov (ďalej len „odhaľovanie a objasňovanie“) rozumie služobná činnosť policajta vykonávaná podľa zákona o PZ.“ Podľa tejto definície sa odhaľovanie bezprostredne viaže k OPČ.

Zastávame názor, že odhaľovaním je vhodné vnímať úsek výkonu OPČ do začatia trestného stíhania podľa § 199 TP. Inak povedané, má vystihovať etapu, v ktorej sa získavajú informácie prostredníctvom OPČ, ktoré odôvodňujú začatie trestného stíhania. Zistenie, že skutok naplnil znaky trestného činu znamená, že trestný čin je „odhalený“.

Následne prichádza úsek objasňovania až do momentu vznesenia obvinenia podľa § 206 TP. Podotýkame, že i pri vykazovaní príslušných formulárov do evidenčno-štatistického systému kriminality sa vznesením obvinenia vyказuje trestný čin ako objasnený. Zároveň tento úsek považujeme za súčasť vyšetrovania. Vyšetrovanie trvá až do chvíle, kedy ho policajt považuje za skončené z dôvodu možnosti podania návrhu na obžalobu na základe jeho výsledkov alebo možnosti vydať iné rozhodnutie. Zároveň umožní v primeranej lehote oprávneným subjektom preštudovanie spisu a taktiež im umožní podať návrhy na doplnenie vyšetrovania.⁹

V tomto ponímaní prichádzajú do úvahy dva subjekty, ktoré môžu realizovať OPČ:

- príslušník operatívneho oddelenia – postupom podľa zákona o PZ, zákona č. 35/2019 Z. z. o Finančnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o FS“), zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej strážne (ďalej len „zákon ZVJS“) a podľa zákona o ITP a
- vyšetrovateľ – postupom na základe TP (prostriedky OPČ a ITP).¹⁰

Z policajnej praxe vyplýva, že príslušníci Policajného zboru majú vžitú, že odhaľovanie vykonávajú policajti zaradení na operatívnom oddelení na základe určitého indikátora (napr. kriminálnej informácie), kým objasňovanie prináleží vyšetrovateľom (prijatím trestného oznámenia). Základný rozdiel je v tom, že kriminálnu informáciu získa príslušník operatívnej služby realizáciou OPČ, v tomto prípade sa od neho žiada systematický, aktívny a cieľavedomý prístup pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií nasvedčujúcich tomu, že trestná činnosť sa pripravuje, pácha, prípadne bola spáchaná (proaktivita zameraná na vyhľadávanie a analyzovanie indikátorov trestnej činnosti). Ďalší podstatný rozdiel, okrem charakteru stimulu, spôsobu ich získavania a realizujúcich subjektov, je v ich využiteľnosti. Kriminálne

⁷ STIERANKA J, VAŠKO, A. 2021. *Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy)*, s. 11-14.

⁸ Čl. 3 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 56/2025 o činnosti pri odhaľovaní trestných činov a o postupe v trestnom konaní.

⁹ § 208 ods. 1 TP.

¹⁰ § 10 ods. 21 a 22 TP.

informácie nemožno využiť v trestnom konaní ako dôkaz, slúžia na plnenie operatívnych cieľov. Trestné oznámenie je vždy vyhodnotené vyšetrovateľom, príp. povereným príslušníkom (retroaktivita zameraná na preverovanie a dopĺňanie informácií obsiahnutých v trestnom oznámení). Z uvedeného vyplýva, že úlohou vyšetrovateľa je po prijatí trestného oznámenia rozhodnúť o ďalšom postupe za využitia procesnoprávných inštitútov, ktoré majú dôkaznú povahu.

Príslušníci operatívnych služieb sa okrem mimo trestno-procesného postupu (vlastnou realizáciou OPČ podľa osobitných predpisov) môžu podieľať aj na trestno-procesnom postupe:

- pri odhaľovaní v predprípravnom konaní (úsek od trestného oznámenia po vydanie meritórneho rozhodnutia o ňom),
- pri objasňovaní (úsek od začatia trestného stíhania po vznesenie obvinenia).

Pripúšťame, že napriek snahe o striktné rozdelenie úseku odhaľovania a objasňovania tak ako sme to uviedli, toto nie je možné aplikovať absolútne. Môže nastať situácia, v ktorej súčasne dôjde k odhaleniu a objasneniu trestného činu – napr. prichytenie páchatel'a pri páchaní trestného činu. V tomto prípade sa súčasne začne trestné stíhanie i vznesie obvinenie v zmysle TP.

Oprávnené subjekty realizujú OPČ predovšetkým s cieľom predchádzať, zamedzovať, odhaľovať a objasňovať najzávažnejšie formy kriminality, a tým zabezpečiť ochranu spoločenských záujmov. Aktuálne sú v SR dva zákony, ktoré disponujú legálnou definíciou pojmu OPČ, ide o zákon o PZ a zákon o FS. Tieto znejú nasledovne:

„OPČ je systém spravidla utajených, spravodajských opatrení vykonávaných PZ na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchatel'ov, zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov, zabezpečovania a poskytovania ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, kontroly hraníc SR a vypátrania osôb a vecí. Vykonávajú ju na to určené služby PZ.“¹¹

„OPČ je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných finančnou správou na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania úmyselnej trestnej činnosti uvedenej v zákone a zisťovania jej páchatel'ov. Vykonávajú ju určení ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a určení ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na Kriminálnom úrade finančnej správy.“¹²

Z analogického výkladu uvedeného vyplýva, že v systéme OPČ je oprávnený subjekt kompetentný realizovať utajené, spravodajské opatrenia. Opatrenia v rámci OPČ sú realizované s cieľom dosiahnuť stanovené zákonné ciele za využitia informačného cyklu.¹³ Realizáciou procesov OPČ sú pozorované objekty kriminality v takom rozsahu, ktorý by inak jednoduchými

¹¹ §38a Zákona o PZ.

¹² §15 Zákona o FS.

Podľa § 4 ods. 3 písm. y) Zákona o FS vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva, pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy a podľa § 9 ods. 2 písm. h tohto zákona plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní alebo colných predpisov a v súvislosti s nedovoleným dovozom, vývozom a tranzitom alebo s nedovoleným obchodovaním medzi členskými štátmi s omamnými látkami, psychotropnými látkami, ich prekurzormi, látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, zbraňami a jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi a zisťovania ich páchatel'ov; pri plnení a zabezpečovaní úloh v oblasti odhaľovania trestných činov v súvislosti s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi bezodkladne o tejto skutočnosti informuje určené pracovisko PZ.

¹³ LISOŇ, M., VAŠKO, A. a kol. 2018. *Teória kriminálno-polícajného poznania*, s. 123.

metódami nebol možný.¹⁴ Objektom kriminality sa rozumie evidovaná aj latentná kriminalita, ktorá sa poznáva v procese odhaľovania alebo objasňovania trestnej činnosti.

Iné právne predpisy v Slovenskej republike OPČ nevymedzujú, avšak v teoretickej rovine ju možno charakterizovať ako „systém procesov, ktorých štruktúrny obsah tvoria spravidla utajené opatrenia a úkony, ktoré kompetentné orgány štátnej správy reagujú na vzniknutú alebo vznikajúcu situáciu realizujú pre zákonom vymedzené účely“¹⁵ alebo ako „na zákonoch a iných právnych predpisoch založený systém neverejných preverovacích a spravodajských opatrení realizovaných operatívnymi službami za využitia foriem, metód a prostriedkov OPČ s cieľom predchádzať, zamedzovať, odhaľovať a zadokumentovať trestnú činnosť a zisťovanie jej páchatel'ov, ako aj vypátranie osôb a vecí.“¹⁶

Z týchto definícií je zrejmé, že príslušníci operatívnych služieb majú zákonom danú právomoc poznávať informácie pre potreby predchádzania a zamedzovania trestnej činnosti, pričom účel OPČ spočíva vo vytvorení adekvátnych podmienok pre trestné konanie v súlade s jeho cieľom – objasniť a zadokumentovať trestný čin.¹⁷ Procesy OPČ sa vyznačujú neustálou interakciou medzi príslušníkmi operatívnych služieb a objektmi poznávania. Táto interakcia sa vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov mení v konkrétnom čase a prostredí, ktoré je vytvárané udalosťou a situáciou. Z uvedeného vyplýva, že nástrojom pre kontrolu kriminality sú dva faktory - čas a informácie.

Oprávnené subjekty pri plnení zákonom stanovených úloh zabezpečujú informácie utajovaným alebo neutajovaným spôsobom prostredníctvom využitia legálnych metód a prostriedkov. Tieto spôsoby získavania informácií sa navonok prejavujú v konkrétnych formách. V súhrne ide o tzv. prvky systému OPČ (sily, metódy, prostriedky, formy). Prostriedky OPČ sú vymedzené v osobitných predpisoch taxatívne – zákon o PZ, zákon o FS, zákon ZVJS a v TP. Trestno-procesná rovina obsahuje prostriedky: predstieraný prevod, sledovanie osôb a vecí, kontrolovaná dodávka, agent a zámena obsahu zásielok.¹⁸ Dispozícia určitými prostriedkami pre jednotlivé zložky odzrkadľuje aj ich kompetencie pre ich konkrétne nasadenie. Teda rozsah je daný podľa cieľa a plnenia stanovených úloh vymedzených zákonmi. Úspešná realizácia OPČ je priamo závislá od výstupov z analýzy operatívnej situácie a od schopnosti oprávnených subjektov používať intuitívne metódy pri identifikácii ich potreby.

Výkonom OPČ sú významným spôsobom zasiahnuté garantované práva a slobody osôb. Tieto zásahy môžu smerovať voči konkrétnym subjektom výlučne v osobitných prípadoch a v takej miere, ktorý je nevyhnutný na splnenie účelu TP, akým je náležité objasnenie trestného činu a zistenie jeho páchatel'a. Ide predovšetkým o zásahy voči právu na súkromie, pri ktorom oprávnené subjekty musia zachovať zásadu legality, legitimity a proporcionality, rešpektujúc princípy právneho štátu. Pre účely zabezpečovania informácií v trestnom konaní realizáciou OPČ sú rozhodujúce ustanovenia TP, ktoré taxatívne vymedzujú prostriedky zabezpečovania informácií, sú nimi:

- „sledovanie osôb a vecí (prostriedok OPČ),
- vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov (ITP),
- odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (ITP),
- oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke (ostatné prostriedky),
- agent (prostriedok OPČ),
- porovnávanie údajov v informačných systémoch (ostatné prostriedky).“¹⁹

¹⁴ LISOŇ, M., POLÁK, P. 2008. Taktické aspekty aplikácie prostriedkov pri napĺňaní účelu operatívno-pátracej činnosti. Kriminalistika 2, s. 138.

¹⁵ LISOŇ, M., VAŠKO, A. a kol. 2019. Teória kriminálno-policijného poznania, s. 61.

¹⁶ BANGO, D. a kol. 1995. Teoretické základy operatívno-pátracej činnosti, s.8.

¹⁷ STIERANKA, J. a kol. 2013. Spravodajská činnosť, s.33.

¹⁸ § 10 ods. 21 TP.

¹⁹ § 113 až § 118 TP.

Informácie pre účely trestného konania možno získať využitím týchto prostriedkov, a to buď ich jednotlivou aplikáciou alebo ich kombináciou (paralelnou aplikáciou). Smerodajným je zistenie aktuálnej operatívnej situácie. Vďaka nej možno určiť po zohľadnení všetkých objektívnych, ako aj subjektívnych okolností, východiskový bod pre realizáciu procesov OPČ.

Sledovanie osôb a vecí²⁰ TP vymedzuje ako „získavanie informácií o pohybe a činnosti osoby alebo pohybe veci, ktoré sa vykonáva utajovaným spôsobom.“²¹ Na základe jeho charakteru ho zaradujeme medzi zaisťovacie inštitúty, pričom ide o najfrekvencovanejšie využívaný prostriedok získavania informácií. „Podstatou sledovania je pozorovanie predmetu záujmu s cieľom získať o ňom čo najviac informácií, a to najmä o jeho činnostiach, záujmoch, kontaktoch, pohybe a vlastnostiach.“²² Prostredníctvom neho sa sústreďujú autentické, neskreslené informácie o konkrétnych objektoch záujmu (osobách a veciach), ktoré slúžia ako významné dôkazy pre účely trestného konania. Informácie musia byť kriminalisticky relevantné, majú smerovať k osobe a veci, sledovaním ktorých má dôjsť k objasneniu trestnej veci a k zisteniu jej páchatel'a. Pri sledovaní možno súčasne využiť aj iné prostriedky OPČ a ITP. Pri realizácii tohto inštitútu je potrebné za každých okolností dbať na zásadu primeranosti a zdržanlivosti a zasiahnuť do práva na súkromie dotknutých subjektov iba v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu trestného konania. TP striktné vymedzuje podmienky využitia inštitútu sledovania osôb a vecí.

Agent²³ ako trestno-procesný inštitút v posledných rokoch prešiel rôznymi zmenami a nadobúda pri objasňovaní závažnej trestnej činnosti a zisťovaní jej páchatel'ov významné miesto najmä s prihliadnutím na jeho proaktívny charakter. Patrí medzi najúčinnnejšie „nástroje“ najmä v boji proti organizovanej kriminalite a korupcii, aj keď jeho využitie v trestnom konaní ešte stále podnecuje odborníkov k diskusii na túto problematiku, predovšetkým z aspektu či je jeho použitie v súlade alebo v rozpore s článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ide o veľmi špecifický prostriedok, ktorý sa uplatňuje v SR, ako aj v zahraničí. Jeho podstatou je preniknutie do kriminálneho prostredia a pôsobenie v tomto prostredí s cieľom získať informácie pre účely trestného konania.

Agent sa častokrát v praxi zamieňajú s jeho ekvivalentmi, konkrétne s legalizantom a informátorom. Ide síce o subjekty, ktoré utajeným spôsobom získavajú informácie pre policajné služby, avšak nejde o totožné subjekty. Informátor je definovaný v § 41 zákona o PZ²⁴, ale mnohokrát ho ponímajú za agenta z radov civilných osôb (tzv. agenta ne-policajta) v zmysle TP, pričom v tejto súvislosti musíme uviesť, že nejde o totožné pojmy. Spoločné majú to, že v oboch zákonných ustanoveniach sú zaradené medzi prostriedky OPČ. V zákone o PZ je informátor subsumovaný pod pojem „Osoba konajúca v prospech PZ“. Ide o prostriedok OPČ, ktorý sa využíva výlučne pri odhaľovaní trestných činov, teda mimo trestného konania. Zvyčajne sa aktivizuje ad hoc pri riešení konkrétnej trestnej činnosti, najmä ak to objektívne okolnosti umožňujú a informátor je ochotný v danej veci spolupracovať. Na druhej strane, informátor môže poskytovať informácie a služby aj dlhodobo, tzn. že z časového aj vecného hľadiska tu nemusia existovať žiadne obmedzenia tak ako je tomu napr. u agenta. Spolupráca je založená na báze dobrovoľnosti a nepodlieha žiadnemu schvaľovaciemu procesu štátneho orgánu. Informácie získané od osoby konajúcej v prospech PZ nemôžu byť použité v trestnom konaní ako dôkaz, pretože by bol získaný v rozpore so zásadou zákonnosti a zásadou zákazu seba obviňovania.²⁵ Takto získané informácie majú operatívnu povahu a po vyhodnotení ich

²⁰ Blížšie pozri § 113 TP.

²¹ § 113 ods. 1 TP.

²² ALÁČ, M. 2015. *Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného konania*, s. 122.

²³ Blížšie pozri § 117 TP.

²⁴ Informátor je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby PZ pri odhaľovaní trestnej činnosti.

²⁵ ČENTĚŠ, J., KURILOVSKÁ, L. a kol. 2021. *TP I : Komentár : § 1 - 195*. 1. vyd. s. 612.

relevantnosti policajt zvolí ďalší postup odhaľovania alebo objasňovania trestnej činnosti. Použitie agenta predstavuje intenzívny zásah do súkromia osoby, a preto si jeho nasadenie vyžaduje schvaľovací proces zo strany príslušných štátnych orgánov.

Zabezpečovanie informácií pre účely trestného konania realizujeme aj prostredníctvom využitia ITP vo forme **vyhotovovania obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov**²⁶, tzv. „priestorový odposluch“. ITP predstavuje nástroj, techniku, za pomoci ktorej utajovaným spôsobom získavame informácie dôležité pre náležité objasnenie trestného činu a zistenia jeho páchatel'ov v trestnom konaní. Treba si uvedomiť, že sú to prostriedky, zariadenia alebo ich súbory určené na získavanie informácií a nejde o činnosť. Spočíva v zaznamenaní akustickej informácie, vizuálnej informácie alebo ich kombináciou na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. To znamená, že zaznamenávajú neskreslené respektíve objektívne informácie o aktivite a komunikácii osôb. Takýto záznam možno vyhotoviť v závislosti od miesta použitia na verejne prístupnom mieste, na verejne neprípustnom mieste alebo v obydľi. Ústavný súd SR už v konaní vedenom pod sp. zn. III ÚS 264/2008 vymedzil kvalifikačné znaky, ktoré musí prostriedok spĺňať, aby ho bolo možné považovať za ITP. Tieto znaky musia byť splnené kumulatívne:

- požadovaná technická charakteristika (napr. elektrotechnické či fototechnické pomôcky),
- spôsob použitia (napr. utajovane),
- účel použitia (napr. pri vyhotovovaní obrazových záznamov),
- zásah do súkromia osoby, voči ktorej sa ITP používa,
- taxatívne určený okruh oprávnených štátnych orgánov použiť ITP (napr. PZ),
- použitie technického zariadenia v rozsahu podľa osobitného predpisu.²⁷

Informácie získané týmto dôkazným prostriedkom sú cennými dôkazmi v trestnom konaní pre ich objektívny charakter a dôveryhodnosť – ich výkon sa uskutočňuje utajovaným spôsobom bez vedomia osôb, do ktorých súkromia sa týmto spôsobom zasahuje. Zároveň tvoria podklad pre ďalší postup orgánov činných v trestnom konaní alebo vedú k rozhodnutiu vo veci. V tomto smere si je potrebné uvedomiť, že dôkazom sú konkrétne informácie na nosiči zachytené činnosťou oprávneného subjektu. Nosič predstavuje len vonkajšiu formu, a preto ho nemožno považovať za vecný dôkaz. Zachytené informácie možno skúmať detailne z rôznych hľadísk a vyhodnocovať ich opakovane v priebehu konania bez vplyvu objektívnych skutočností ako sú napr. časová tieseň či vyhasínanie pamäťových stôp. V súčasnosti pri technologickom pokroku je možné informácie získavať využitím rôznych prostriedkov a uchovávať ich na nosičoch s veľkou kapacitou pamäte. Tým sa zvyšuje kvalita získaných informácií a zároveň znižuje náročnosť uskladnenia pamäťových zariadení obsahujúcich relevantné informácie. Obmedzenie v tejto sfére predstavuje oprávnený subjekt vykonávajúci použitie prostriedku a oprávnený subjekt vyťažujúci záznam s informáciami. V oboch prípadoch ide o ľudský faktor, ktorý môže zlyhať, ale samozrejme ide o ojedinelé prípady. Vzhľadom na intenzitu zásahu tohto trestno-procesného inštitútu do práva osôb na súkromie je nevyhnutné, aby právna úprava jasne vymedzovala podmienky jeho použitia v trestnom konaní.

Ďalším trestno-procesným inštitútom, prostredníctvom ktorého môžeme efektívne zabezpečovať relevantné informácie pre potreby trestného konania je **odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky**²⁸ (ďalej len „záznam prevádzky“), v policajnej praxi tzv. „malý odposluch“. Spočíva v zaznamenaní akustickej informácie v neskreslenej podobe. Sú to informácie, ktoré zachytávajú minulé, prebiehajúce alebo budúce aktivity. Môžu to byť napr.

²⁶ Bližšie pozri § 114 TP.

²⁷ ALÁČ, M. 2015. *Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného konania*, str. 109.

²⁸ Bližšie pozri § 115 TP.

informácie o mieste a čase trestnej činnosti, spôsobe vykonania skutku, zakrývania a utajovania trestnej činnosti, o osobách podieľajúcich sa na trestnej činnosti, o legendách a pod.

Aj v tomto prípade ide o ITP, za pomoci ktorého môžeme utajovaným spôsobom získavať informácie o konaní a komunikácii dotknutej osoby bez jej vedomia a informácie získané týmto dôkazným prostriedkom sú objektívne a spravidla dôveryhodné. Získané informácie možno vyhodnocovať opakovane a vo vzájomných súvislostiach bez vplyvu objektívnych faktorov. Vyhodnocovanie však môžu ovplyvniť subjektívne faktory na strane subjektu vykonávajúceho vyťažovanie zachytených informácií (nepozornosť, únava, neznalosť používaných slangových výrazov a pod.). Podmienky využitia inštitútu záznam prevádzky v trestno-procesnej rovine prebieha iba v takom rozsahu, aby bol zásah do súkromia osoby vykonaný tak, aby sa dosiahol účel trestného konania.

Možno konštatovať, že ITP sú významným nástrojom získavania relevantných informácií pri realizácii OPČ pre účely trestného konania. Pri dodržaní zákonných podmienok možno ich nasadením objektívne zadokumentovať kriminálne aktivity jednotlivcov i kriminálnych skupín. Umožňujú získať neskreslené záznamy o skúmanom jave. To znamená, že zadokumentované javy možno detailne opakovane vyhodnocovať, nie sú ovplyvnené subjektívnymi faktormi (napr. zabúdaním, neschopnosťou relevantne reprodukovať dej, zníženou vnímavosťou a pod.), získané poznanie je v podstate nespochybniteľné. Napadnuteľný je iba spôsob získania záznamu, teda či pri ich vyhotovovaní boli dodržané zákonné podmienky nasadenia. Zároveň v rámci priebežného vyhodnocovania záznamov možno určiť ďalší smer realizácie procesov OPČ, ktorý je dôležitým faktorom v procese odhaľovania aj dokazovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchatel'ov.

Medzi trestno-procesné inštitúty zabezpečovania informácií podľa TP spadá aj **oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke**²⁹, ktorý však nepatrí ani medzi prostriedky OPČ ani ITP. Predstavuje prostriedok, ktorého aplikáciou je možné zasiahnuť do práva na súkromie prostredníctvom využitia informácií súvisiacich s telekomunikačnou prevádzkou. Používa sa aj vo vzťahu k údajom prenášaným prostredníctvom počítačového systému³⁰ - offline, kým postup podľa § 115 TP umožňuje zaznamenávať prenos údajov v aktuálnom čase prostredníctvom počítačového systému³¹ - online. Počítačovým systémom je potrebné rozumieť okrem počítačov aj rozvíjajúce sa formy technológie, ktoré presahujú tradičné systémy stolových počítačov, ako sú moderné mobilné telefóny respektíve smartfóny, tablety a pod.³² Podstatou postupu podľa § 116 TP je kladenie dôrazu na už vytvorené a uchované údaje a na získanie údajov, ktoré vzniknú v budúcnosti. Príkaz sa doručuje podniku poskytujúcemu verejnú sieť alebo službu³³ a má povinnosť uchovávať iba tie prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán (tzv. metadáta), na ktoré sa vzťahuje príkaz súdu podľa TP.³⁴ Príkaz má v tejto súvislosti účinky do budúcnosti, teda záujmom je zisťovanie a oznamovanie údajov, u ktorých je predpoklad, že budú významné pre účely trestného konania a tieto nemožno iným spôsobom zabezpečiť.

Opačným prípadom je situácia, kedy máme v záujme zistiť údaje z minulosti. Zákon ustanovuje, že prevádzkové údaje týkajúce sa účastníkov a užívateľov sa nesmú uchovávať a podnik je povinný ich po skončení prenosu správy bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať okrem prípadov uvedených v zákone.³⁵ Podnik má zároveň možnosť, nie povinnosť, uchovávať metadáta napr. pre účely fakturácie, marketingu. Okrem tohto môže

²⁹ Bližšie pozri § 116 TP.

³⁰ § 116 ods. 6 TP.

³¹ § 115 ods. 11 TP.

³² Bod 1 T-CY GUIDANCES NOTES, Adopted by the 8th and 9th Plenaries of the T-CY Cybercrime Convention Committee. Dostupné [online] na: <https://rm.coe.int/16802e7132>.

³³ § 116 ods. 2 TP

³⁴ § 112 ods. 2 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

³⁵ § 111 ods. 1 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

uchovávať metadáta iba na základe vlastnej žiadosti dotknutej osoby. To znamená, že v niektorých prípadoch môže vzniknúť situácia, kedy sú tieto údaje už nedostupné.

Postup podľa § 116 TP neaplikujeme, ak vieme získať údaje o telekomunikačnej prevádzke iným spôsobom než od podniku, ktorý poskytuje verejné siete alebo služby. Napr. ak disponujeme smartfónom využitím trestnoprocesných inštitútov ako napr. vydanie veci podľa § 89a TP alebo odňatie veci podľa § 90 TP alebo domová prehliadka alebo prehliadka iných priestorov alebo pozemku podľa § 105 TP. V takomto prípade by bol postup podľa § 116 TP duplicitný, pretože by príkaz súdu smeroval voči OČTK, ktorý už má smartfón v držbe a prikazoval by mu vydať údaje o telekomunikačnej prevádzke sám sebe. V situácii, kedy nemáme k dispozícii zariadenie (napr. smartfón), možno aplikovať aj postup podľa § 91 TP - Uchovanie, vydanie a odňatie počítačových údajov. Dôležitým rozlišovacím prvkom medzi postupom podľa § 91 TP a § 116 TP je skutočnosť, že v prípade inštitútu podľa § 116 TP sú predmetom záujmu údaje podliehajúce telekomunikačnému tajomstvu alebo sa na nich vzťahuje ochrana osobných údajov a sú v dispozícii subjektu poskytujúceho elektronickú komunikáciu prostredníctvom verejnej siete a verejných služieb (podniku), t.j. v rámci zabezpečenia telekomunikačnej prevádzky, kým postup podľa § 91 TP možno aplikovať vo vzťahu ku každej osobe, ktorá má v dispozícii uložené počítačové údaje vrátane prevádzkových údajov a určitým spôsobom je nimi nutné naložiť a sú potrebné pre účely dokazovania v trestnom konaní. Takýmto príkazom sa napr. zamedzí tomu, aby boli počítačové údaje relevantné pre účely trestného konania odstránené, znehodnotené, prenesené a pod.³⁶

Trestno-procesný inštitút **porovnávanie údajov v informačných systémoch**³⁷ bol do TP zavedený najmä z dôvodu rozširovania používania výpočtovej techniky v každodennom živote a s ním súvisiacich ukladaní množstva záznamov resp. údajov o osobách a veciach v rozličných informačných systémoch tak verejného ako aj neverejného charakteru. Prostredníctvom tohto trestnoprocesného inštitútu porovnávame údaje, ktoré sme získali z verejne nedostupných informačných systémov a na základe ich analýzy a porovnania vyhodnocujeme, či sú relevantné pre účely objasnenia trestnej činnosti. Informačné systémy spadajú pod rôzne subjekty akými sú napr. orgány verejnej moci, verejné inštitúcie, ale aj banky či poisťovne, vzťahuje sa aj na obchodné spoločnosti v súkromnom vlastníctve. Informácie získané od týchto subjektov môžu podliehať aj napr. daňovému, bankovému tajomstvu a pod. Zásadne však nemôže ísť o informácie, ktoré sú verejne dostupné, pretože v takom prípade sa neaplikuje postup podľa § 118 TP, nakoľko nedochádza k zásahu do práva na súkromie osôb. Postup podľa § 118 TP je možné využiť len pri subjektoch, ktorých prevádzkovateľ má sídlo na území SR. Ak ide o prevádzkovateľa, ktorý má sídlo v inom členskom štáte EÚ, postupuje sa podľa ustanovení zákona č. 236/2017 Z.z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach v znení neskorších predpisov.³⁸

OPČ v rámci postupu pred začatím trestného stíhania

V súčasnosti zákonodarca ustanovuje, že pred začatím trestného stíhania možno použiť prostriedky OPČ a ITP pre zabezpečovanie informácií pre účely trestného konania výlučne za dodržania konkrétnych podmienok podľa TP, ktorých podrobný opis je upravený v jednotlivých ustanoveniach spomínaných prostriedkov. Vystáva však otázka, že akým spôsobom postupovať pri ich použití, obzvlášť s ohľadom na skúsenosti, ktoré prináša policajná prax.

³⁶ BELEŠ, A. 2022. Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii, s. 229-230.

³⁷ Bližšie pozri § 118 TP.

³⁸ ČENTĚŠ, J., KURILOVSKÁ, L. a kol. 2021. *Trestný poriadok I : Komentár : § 1 - 195*. 1. vyd., s. 571.

Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že TP v § 199 ods. 1 ustanovuje: „*Ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo 2³⁹, policajť začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia trestného oznámenia, ak ho treba doplniť.*“ V praxi to znamená, že keď trestné oznámenie obsahuje rozhodujúce skutočnosti smerujúce k tomu, že bol spáchaný trestný čin, tak vyšetrovateľ PZ respektíve poverený príslušník PZ nemá inú možnosť ako vydať uznesenie o začatí trestného stíhania a týmto momentom prechádza do ďalšieho štádia trestného konania, ktorým je prípravné konanie. V prípade, ak je potrebné oznámenie doplniť, teda získať ďalšie informácie pre vyvrátenie či potvrdenie toho, či je oznámený skutok trestný čin alebo nie, tak v takom prípade v teoretickej rovine prichádza do úvahy využitie prostriedkov OPC a ITP v štádiu pred začatím prípravného konania. To znamená, že jestvuje možnosť využiť napr. inštitút agenta podľa § 116 postupom podľa TP. Lenže v praktickej rovine v tomto momente nastáva diskutabilná situácia.

Ak je trestné oznámenie nedostačujúce na to, aby bolo začaté trestné stíhanie, tak logicky takýto podklad nebude relevantný a dostačujúci ani pre sudcu pre prípravné konanie na vydanie príkazu pre nasadenie agenta a to z toho dôvodu, že by v ňom chýbalo relevantné odôvodnenie pre vydanie takéhoto príkazu. Naopak, ak je oznámenie doplnené relevantnými informáciami nasvedčujúcimi spáchanie trestného činu napr. oznamovateľom, tak potom neexistuje adekvátna prekážka k tomu, aby bolo trestné stíhanie začaté a inštitút agenta bol využitý v štádiu prípravného konania. Ak si aj odmyslíme uvedené fakty a sudca pre prípravné konanie by vydal príkaz na nasadenie agenta v štádiu predprípravného konania, tak by okamihom prvého úkonu agenta v tomto štádiu došlo k začatiu trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 TP, nakoľko by išlo o neopakovateľný úkon. V konečnom dôsledku by teda opäť došlo k prechodu do prípravného konania.

Okrem uvedeného možno polemizovať v štádiu predprípravného konania o možnosti využitia ITP podľa osobitného predpisu, podľa zákona o ITP. Tu však opäť vzniká obdobná situácia ako v predchádzajúcom prípade a navyše náročnejšia. Ak by sme chceli využiť tento postup, tak by bolo nutné postupovať v zmysle interného predpisu a začať operatívne rozpracovanie, pretože výlučne v rozpracovaní možno použiť ITP postupom podľa zákona o ITP. Takže tu by vznikla situácia, kedy by boli vedené súčasne dve línie, operatívna a vyšetrovacía, pričom by išlo o tú istú vec. Zároveň treba poukázať na skutočnosť, že všeobecne platí konsenzus o tom, že v rámci postupu pred začatím trestného stíhania možno použiť len tie prostriedky upravené v osobitných predpisoch, ktoré nie sú upravené v TP.

Opierajúc sa o vyššie uvedené skutočnosti sme toho názoru, že v tomto smere ani jeden z uvedených postupov nie je v praxi realizovateľný a ako možnosť odstránenia tohto aplikačného problému navrhujeme implementáciu odhaľovania trestných činov vo forme realizácie procesov OPC do predprípravného konania (postupu pred začatím trestného stíhania) prostredníctvom osobitných predpisov – zákona o ITP a vytvorením osobitného právneho

³⁹ Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo policajť uznesením vec a) odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu, b) odovzdá inému orgánu na disciplinárne konanie, c) odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnosť činu, alebo d) odmietne. Prokurátor alebo policajť pred začatím trestného stíhania uznesením môže odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné vzhľadom na okolnosti uvedené v § 215 ods. 2 (Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak a) je trest, ku ktorému môže trestné stíhanie viesť, celkom bez významu popri treste, ktorý bol obvinenému pre iný čin už právoplatne uložený, alebo b) o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo orgánom príslušným na konanie o priestupku alebo o inom správnom delikte, cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce, c) o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny bolo právoplatne rozhodnuté cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce, d) ide o skutok, ktorý spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby alebo trestný čin výroby detskej pornografie.).

predpisu o OPČ, pričom získané relevantné informácie by odôvodňovali nielen začatie trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 TP, ale zároveň by umožňovali aj postup podľa § 206 ods. 1 TP – vznesenia obvinenia na základe zistených informácií. A až následne by bolo potrebné postupovať v intenciách TP. Týmto spôsobom by sa zároveň odstránila pochybnosť o využití informácií realizáciou OPČ pred začatím prípravného konania.

Domnievame sa, že vytvorenie samostatného zákona upravujúceho OPČ pre všetky oprávnené subjekty, môže zvýšiť efektívnosť boja najmä so závažnou kriminalitou. Implementáciou takéhoto zákona sa potvrdí využiteľnosť takto získaného dôkazu v trestnom konaní a zaniknú mnohé pochybnosti pri určení zákonnosti a nezákonnosti použitia prostriedku OPČ. Zdôvodnenie zavedenia tohto inštitútu opierame aj o zákon o PZ, v ktorom je pri vymedzení povinností policajta, ustanovené, že *„policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. Policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak tomu bráni dôležitý záujem služby. Dôležitým záujmom služby sa rozumie, ak policajt vykonáva alebo zabezpečuje operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky.“*⁴⁰

Už zákonodarca posudzuje dôležitosť výkonu OPČ a použitia ITP pre prípady, pri ktorých je vyššia miera potreby zachovania utajenosti a získavania ďalších informácií potrebných pre objasnenie veci než vykonanie samotného zákroku a tým zmarenie dôležitého záujmu. V konečnom dôsledku môžeme hovoriť o zmarení dôkazu pre účely trestného konania. V tomto kontexte považujeme za nevyhnutné, aby nastala legislatívna úprava a aj takýmto spôsobom sa zvýšila ochrana záujmov spoločnosti a naplnil sa aj účel TP.

Alternatívou pre riešenie uvedeného problému je taktiež vypustenie ustanovení vzťahujúce sa k použitiu trestno-procesných inštitútov v predprípravnom konaní (v postupe pred začatím trestného stíhania) z TP. Zároveň sme toho názoru, že aj v takomto prípade by informácie získané prostriedkami OPČ a ITP podľa osobitných predpisov pri realizácii OPČ mali byť použiteľné v prípravnom konaní pre účely dokazovania. Toto tvrdenie opierame o skutočnosť, že aj použitie ITP podľa zákona o ITP podlieha schvaľovaciemu procesu zákonného sudcu, teda nejde o svojvoľu príslušníka operatívnej služby.

Záver

Z nadobudnutého poznania možno konštatovať, že prostriedky OPČ a ITP sú legislatívne striktné vymedzené a ich použitie je náročné predovšetkým v kontexte dodržania práva na ochranu súkromia osôb a zároveň v niektorých prípadoch v kontexte komplikovanosti rozlíšenia potreby postupu podľa osobitného predpisu alebo podľa TP.

V zásade zastávame názor, že legislatívna úprava ITP v zákone o ITP a v TP je dostačujúca v ponímaní vymedzenia podmienok ich použitia pre oprávnené subjekty. Rezervu vnímame v prípade prostriedkov OPČ, kde je žiaduce odstrániť roztrieštenosť ich úpravy v osobitných predpisoch vo forme ich kodifikácie do jedného právneho predpisu, ktorý bez pochybností vymedzí možnosti a podmienky ich použitia ako aj ich možnosť využitia pre účely trestného konania. Domnievame sa, že ich úprava v TP je vhodná a adekvátne vo vzťahu k ich intenzite, ktorou zasahujú do základných ľudských práv a slobôd.

Súhrnne máme za to, že aktuálna právna úprava prostriedkov využívaných pri realizácii procesov OPČ je vyhovujúca a ich právny rámec dostačujúci pre ich efektívne využívanie. Je potrebné si uvedomiť, že ide o také prostriedky, ktoré nie sú využívané v bežných prípadoch, ale pri závažných trestných činoch a organizovanej kriminalite, kedy je nevyhnutné pristúpiť k obmedzeniu základných ľudských práv a slobôd z dôvodu zabezpečovania rozhodujúcich informácií pre naplnenie účelu trestného konania, pretože iné procesné úkony na dosiahnutie tohto cieľa nepostačujú. Súčasne je nevyhnutné operatívne reagovať na všetky vstupujúce faktory, ktoré nadobúdajú subjektívny ako aj objektívny charakter. V tomto smere pokladáme

⁴⁰ § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 1 písm. b) Zákona o PZ.

za dôležité zvýrazniť aj tú skutočnosť, že v boji so závažnými formami kriminality nepostačuje len fakt, že máme k dispozícii relevantné zákonné prostriedky, ale je aj nevyhnutné disponovať personálom na profesionálnej úrovni, ktorý je schopný zákonné prostriedky využiť v súlade so zákonom s prihliadnutím na aktuálnu operatívnu situáciu. Sme toho názoru, že výlučne kombináciou metód, prostriedkov a síl je možné dosiahnuť účel trestného konania v rovine realizácie OPČ.

Resumé

Zabezpečovanie informácií výkonom operatívno-pátracej činnosti je nevyhnutné pre účely trestného konania najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že trestná činnosť je páchaná čoraz sofistikovanejším spôsobom. Práve tu vzniká priestor pre realizáciu OPČ s dôrazom na získavanie informácií utajovaným spôsobom – využitím prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov. Na tento účel je ich potrebné legislatívne jasne a striktno vymedziť, aby nedošlo k neprimeraným zásahom do základných ľudských práv a slobôd a zároveň, aby bol splnený účel trestného konania.

Rezervy sú identifikované najmä v roztrieštenosti zákonnej úpravy OPČ a v aplikácii prostriedkov OPČ a ITP v štádiu predprípravného konania. Odstránením uvedených rezerv sa zvýši efektivita boja s trestnou činnosťou a pominú nezrovnalosti v legislatívnom rámci. Taktiež zdôrazňujeme, že efektívne využívanie týchto prostriedkov závisí aj od schopností oprávnených subjektov realizovať OPČ, nepostačuje primerané legislatívne vymedzenie.

Résumé

Gathering information through operative and search activities is essential for criminal proceedings, particularly given that criminal activity is being committed in an increasingly sophisticated manner. This is precisely where the scope for conducting operative and search activities arises, with an emphasis on gathering information covertly – through the use of operative and search means and information-technical means. For this purpose, they must be clearly and strictly defined in legislation to prevent disproportionate interference with fundamental human rights and freedoms, while ensuring that the purpose of criminal proceedings is fulfilled.

Reserves are identified primarily in the fragmentation of the legal framework for operative and search activities and in the application of operative and search means and information-technical means during the pre-trial stage. Addressing these shortcomings will enhance the effectiveness of the fight against crime and eliminate inconsistencies in the legislative framework. We also emphasize that the effective use of these measures depends on the ability of authorized entities to implement operative and search activities; an adequate legislative definition alone is insufficient.

Zoznam bibliografických odkazov

ALÁČ, M. 2015. *Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného konania*. Bratislava: C. H. Beck. 2015, 184 s. ISBN 978-80-89603-32-9.

BANGO, D. a kol. 1995. *Teoretické základy operatívno-pátracej činnosti*. Akadémia PZ: Bratislava 1995.

BELEŠ, A. 2022. *Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2022, 280 s. ISBN 978-80-7160-637-6.

ČENTÉŠ, J., KURILOVSKÁ, L. a kol. 2021. *Trestný poriadok I : Komentár : § 1 - 195*. 1. vyd. - Bratislava: C. H. Beck, 2021, 1203 s. ISBN 978-80-89603-88-6.

LISOŇ, M., POLÁK, P. 2008. Taktické aspekty aplikácie prostriedkov pri napĺňaní účelu operatívno-pátracej činnosti. In: *Kriminalistika*, 2/2008.

LISOŇ, M., VAŠKO, A. a kol. 2019. *Teória kriminálno-polícijného poznania*. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2019, 389 s. ISBN 978-80-8168-838-6.

PORADA, V. a kol. 2023. *Bezpečnostní vědy*. 2. vydanie. Praha: Aleš Čeněk. 2023. 1008 s. ISBN 978-80-7380-903-4.

STIERANKA, J. a kol. *Spravodajská činnosť*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2013, 316 s. ISBN978-80-8054-549-9.

STIERANKA, J., VAŠKO A. 2021. *Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy)*. Praha: Leges, 2021, 270 s. ISBN 978-80-7502-512-8.

T-CY GUIDANCES NOTES, Adopted by the 8th and 9th Plenaries of the T-CY Cybercrime Convention Committee. Dostupné [online] na: <https://rm.coe.int/16802e7132>.

Uznesenie Ústavného súdu, sp. zn. 264/2008.

VAŠKO A. 2019. Možnosti využitia spravodajských informácií v trestnom konaní. In: *Bratislavské právnické fórum 2019: zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: legality and admissibility of evidence in criminal proceedings: collection of papers from the international academic conference*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, 2019, 241 s. ISBN 978-80-7160-520-1.

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 35/2019 o Finančnej správe v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kontaktné údaje

mjr. JUDr. Mgr. Ľudovít Fidler, PhD.
odborný asistent katedry kriminálnej polície
Katedra kriminálnej polície
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
ludovit.fidler@akademiapz.sk